

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ТУҒМА ТОКСОПЛАЗМОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ЮРАК МУШАК ТЎҚИМАСИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ТАВСИФИ**Ўктамов М.О., Мамадиярова Д.У.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Туғма токсоплазмоз инфекцияси билан 28-31 хафталикда туғилган чақалоқлар миокард тузилмаларидаги ўзгаришларни аниқлаш мақсадида 16 нафар чақалоқларнинг юрагидан олинган тўқима бўлақчаларининг патоморфологик таҳлили ўтказилган. Аниқланганки, умумий йўлдошга эга бўлган 28-31 хафталик муддатда туғилган моноамниотик чақалоқларнинг, миокард қавати тузилмаларидаги морфологик ўзгаришлар, жумладан некробиотик жараёнлар жадалроқ кечади. Қон томирлар деворида некротик ўзгаришларнинг устунлиги кузатилади.

Калит сўзлар: токсоплазмоз, йўлдош, миокард, кардиомиоцит, қон томир, дистрофия, кариоцитоз.

PATHOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEART MUSCLE TISSUE IN NEWBORNS WITH CONGENITAL TOXOPLASMOSIS**Uktamov M.O., Mamadiyarova D.U.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A pathomorphological analysis of heart tissue samples from 16 newborns was conducted to identify changes in myocardial structures among infants sharing, born at 28–31 weeks with congenital toxoplasmosis infection. It was established that morphological changes in the myocardial structures, including intensive necrobiotic processes, are more pronounced in monoamniotic newborns with a shared placenta born at 28–31 weeks. A predominance of necrotic changes is observed in the walls of the blood vessels.

Keywords: toxoplasmosis, placenta, myocardium, cardiomyocyte, blood vessel, dystrophy, karyocytolysis.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМ ТОКСОПЛАЗМОЗОМ**Уктамов М.О., Мамадиярова Д.У.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. С целью выявления изменений в структурах миокарда у новорожденных, родившихся на 28–31 неделе беременности с врожденной токсоплазмозной инфекцией, проведен патоморфологический анализ фрагментов тканей сердца 16 новорожденных. Установлено, что у моноамниотических новорожденных с общей плацентой, родившихся на сроке 28–31 неделя, морфологические изменения в структурах миокарда, включая некробиотические процессы, протекают более интенсивно. В стенках кровеносных сосудов наблюдается преобладание некротических изменений.

Ключевые слова: токсоплазмоз, плацента, миокард, кардиомиоцит, кровеносный сосуд, дистрофия, кариоцитоз.

Кириш. Туғма токсоплазмоз - болалар инфектологиясининг долзарб муаммоси бўлиб, бу нохуш оқибатларнинг юқори фоизи ва ҳаётлик давридаги диагностиканинг мураккаблиги билан боғлиқ [1,3,4,7]. Бундан ташқари, токсоплазмоз - дунёдаги энг кенг тарқалган паразитар инфекция бўлиб, у облигат хужайра ичи паразити *Toxoplasma gondii* томонидан қўзғатилади ва клиник белгилар ҳамда инсон иммун тизими ҳолатига чамбарчас боғлиқ бўлади [2, 8]. Ер юзи аҳолисининг 1/3 қисми токсоплазмоз билан учрашади. ЖССТ баҳолашига кўра, токсоплазмалар билан инвазияланган шахслар сони 1,5 миллиарддан ошади. Дунёда туғма токсоплазмоз ҳолатларининг умумий сони ҳар йили 190 мингга касалланиш ҳолати деб баҳоланмоқда [9]. Токсоплазмоз қўзғатувчиси *Toxoplasma gondii* - бутун дунё бўйлаб тарқалган, инсон популяциясининг тахминан учдан бир қисмини ва хайвонлар ҳамда қушларнинг кенг доирасини зарарлайдиган облигат хужайра ичи паразитидир; у *Sporozoa* синфи, *Coccidea* синфчаси, *Coccidia* туркуми, *Sarcocystidae* оиласи, *Toxoplasmatinae* оилачаси, *Toxoplasma* авлоди, *Toxoplasma gondii* турига киради [6,10]. Туғма токсоплазмоз ҳаётнинг дастлабки бир неча ойларида, шунингдек, кечки асоратлар ва такрорий инфекциялар орқали ўзини намоён қилади. Касаллик умумий инфекция сифатида намоён бўлади. Кечки оқибатлар марказий асаб

тизими ва кўз шикастланишлари билан боғлиқ (обструктив гидроцефалия, хориоретинит ва диффуз бош суяги ичидаги калсификациянинг классик триадаси) ўзгаришлар аниқланган. Бирок, миокарда тузилмаларидги ўзгаришлар етарлича ёрилмаган.

Тадқиқот мақсади. Токсоплазмоз инфекциядан вафот этган ҳомиладорликнинг 28-31 ҳафталигида туғилган чақалоқлар миокард тузилмаларидаги морфологик ўзгаришларини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг патологик анатомия бўлимида токсоплазмоз инфекциясидан вафот этган 16 нафар чақалоқнинг юраги макроскопик ва микроскопик текширувдан ўтказилди. Бунда махсус гистологик текшируви учун материал аутопсия жараёнида олинган секцион материаллардан юракнинг чап қоринчаси ва қоринчалараро тўсикдан 1x1x0,5 см ўлчамдаги тўқима бўлакчалари олинди. Олинган тўқима бўлакчалари аввал 10% нейтрал формалинда қотирилди, спиртли батарея орқали ўтказилди, парафинли блоклар тайёрланди. Блоклардан гистологик қирқмалар тайёрланиб гематоксилин ва эозин, Ван-гизон усулларида бўялди.

Натижалари. 28-31 ҳафталигача бўлган муддатларда туғилган умумий йўлдошли моноамниотик чақалоқларнинг сони жами 16 нафар бўлиб, улардан 10 нафари (63 %) ўғил жинсли чақалоқлар, 6 нафари (37 %) қиз жинсли чақалоқлар бўлиб, уларнинг тана вазни ўртача 1000-1499 граммни ташкил этади. Токсоплазмоз инфекцияси билан туғилган чақалоқлар юраги миокард қаватида мушаклараро кучсиз шиш кузатилади (1-расм).

1-расм. Токсоплазмоз инфекциясида миокард қаватида мушаклараро шиш. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Аксарият кардиомиоцитларининг ядросида кариопикноз жараёни қайд этилса, айрим кардиомиоцитлар ядросида кариорексис ҳолати бир қатор кардиомиоцитларнинг ядросида кариолизис ривожланганлиги кузатилади. Интрамиокардиал қон томир бўшлиғида кам сонли эритроцитлар мавжуд бўлиб, ушбу эритроцитларнинг баъзиларининг шакли аниқ, бир биридан алоҳида қўшилмаган ҳолатда жойлашган, бироқ кўплаб эритроцитларнинг шакли ноаниқлиги, бир бирига қўшилиб кетганлиги, яъни гемоллиз белгилари қайд этилади. Интрамиокардиал қон томирлар деворида сезиларли даражадаги шиш, эндотелиоцитлар ядросида кариопикноз ва кариорексис ҳолати, баъзи эндотелиоцитларда кариолизис жараёни кузатилса, айрим эндотелиоцитларда цитоллиз ривожланган бўлиб, эндотелиоцитларнинг ядроси аниқланмайди (2-расм).

Кўрув майдонинг маълум соҳаларида мушак толаларининг толаланиши ҳамда майда бўлакчаларга (фрагментларга) ажралганлиги кузатилади. Толаланган соҳадаги кардиомиоцитларидаги некробиотик ўзгаришлар яққол кўзга ташланади. Интрамиокардиал қон томир бўшлиғидаги эритроцитларнинг гемоллиз ҳолати қайд этилади. Қон томирлар деворида шиш, ва толалаланиш соҳалари аниқланади (3-расм).

Аксарият эндотелиоцитлар ядросида кариорексис ва кариолизис жараёни кузатилади. Айрим эндотелиоцитларда кариоцитоллиз ривожланганлиги қайд этилади. Шунингдек, периваскуляр бўшлиқнинг ҳар томонлама кенгайганлиги кузатилади (4-расм).

2-расм. Токсоплазмоз инфекциясида кардиомиоцитларда дистрофик ва некротик ўзгаришлар. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

3-расм. Токсоплазмоз инфекциясида интрамиокардиал қон томирлар деворининг толаланиши. Ван-гизон усулида бўялган. Об.40, ок.10.

4-расм. Токсоплазмоз инфекцияси билан туғилган чақалоқлар интромиокардиал қон томирлари эндотелиоцитларидаги дистрофик ва некротик ўзгаришлари. Преваскуляр бўшлиқнинг ҳар томонлама кенгайиши. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Қон томирнинг деворининг кўплаб соҳаларида интима қаватининг кўчиб тушган аниқланади. Унга яқин жойлашган кардиомиоцитларда дистрофик ўзгаришларга нисбатан некротик ўзгаришларнинг устунлиги қайд этилади.

Муҳокама. Болдир мушаклари ва белнинг пастки қисми, миокард, кам ҳолларда эса бошқа аъзоларнинг мушак тўқималари шикастланиши типик ҳисобланади. Улар оралиқ маҳсулдор (межуточный продуктивный) миозит ўчоқларини ифодалайди, мушакларнинг ўчоқли некротлари кам ҳолларда аниқланади. Иммуниетет танқислиги фонида баъзан энцефалит ривожланади [5]. Токсоплазмоз инфекцияси билан туғилган чақалоқлар юраги миокард қаватида мушаклараро кучсиз шиш кузатилади Аксарият кардиомиоцитларининг ядросида кариопикноз жараёни қайд этилса, айрим кардиомиоцитлар ядросида кариорексис ҳолати бир қатор кардиомиоцитларнинг ядросида кариолизис ривожланганлиги кузатилади. Интрамиокардиал қон томир бўшлиғида кам сонли эритроцитлар мавжуд бўлиб, ушбу эритроцитларнинг баъзиларининг шакли аниқ, бир биридан алоҳида кўшилмаган ҳолатда жойлашган, бироқ кўплаб эритроцитларнинг шакли ноаниқлиги, бир бирига кўшилиб кетганлиги, яъни гемолиз белгилари қайд этилади.

Хулоса. Туғма токсоплазмоз инфекцияси билан ҳомиладорликнинг 28-31 хафталик муддатида этилмасдан туғилган чақалоқларнинг, миокард қавати тузилмаларидаги морфологик ўзгаришлар, жумладан некробиотик жараёнлар жадалроқ кечади. Қон томирлар деворида некротик ўзгаришларнинг устунлиги кузатилади. Жумладан, интрамиокардиал қон томир бўшлиғидаги эритроцитларнинг гемолиз ҳолати қайд этилади. Қон томирлар деворида шиш, ва толалаланиш соҳалари аниқланади. Аксарият эндотелиоцитлар ядросида кариорексис ва кариолизис жараёни кузатилади. Айрим эндотелиоцитларда кариоцитозис ривожланганлиги қайд этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Андреева Е.И. Врожденный токсоплазмоз / Е.И. Андреева // Эпидемиология и инфекц. болезни. – 2006. – № 1. – С. 49-52.
2. Гончаров Д.Б. Значение персистенции *Toxoplasma gondii* в клинической патологии человека / Д.Б. Гончаров // Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2006. – № 4. – С. 92-97.
3. Долгих Т.И. Токсоплазмоз: современная стратегия лабораторной диагностики / Т.И. Долгих // Инфекция и иммунитет. – 2011. – № 1, Т.1. – С. 43-50
4. Иванковская Т.Е. Врожденный токсоплазмоз (многотомное руководство по патологической анатомии) / Т.Е. Иванковская – М., 1960. – Т.3. – С.327–348.
5. Иванковская Т.Е. Патологическая анатомия токсоплазмоза. Токсоплазмоз человека / Т.Е. Иванковская, А.Ф. Сорокина. – М., 1974. – С. 31-39.
6. Карпов, И. А. Токсоплазмоз : учеб.-метод. пособие / И. А. Карпов, Д. Е. Данилов, М. А. Иванова. – Минск : БГМУ, 2007. – 18 с.
7. Клинические и морфологические особенности пороков развития у детей с врожденными цитомегаловирусной и токсоплазменной инфекциями / Л. Ю. Барычева [и др.] // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2015. – Т. 60, № 3. – С. 50-57.
8. Tizard, I. R. The prevalence and epidemiology of toxoplasmosis in Ontario / I. R. Tizard, S. S. Chauhan, C. H. Lai // Pub Med Google Scholar. – 1977. – Vol. 78, № 2. – P. 275-282.
9. Exposure to *Toxoplasma gondii* and cat ownership in Nova Scotia / L. H. Pereira [et al.] // Pediatrics. – 1992. – Vol. 89, № 6. – P. 1169-1172.
10. Cloherty and Stark's Manual of Neonatal Care / ed.: A. R. Hansen [et al.]. – 8-th ed. – London: Wolters Kluwer, 2016. – 1124 p.

Иқтибос учун: Ўктамов М.О., Мамадиярова Д.У. Туғма токсоплазмоз билан касалланган чақалоқлар юрак мушак тўқимасининг патоморфологик тавсифи // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 660–663. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20730846>